

Evaluación de la Distribución de Poisson como Modelo para el Flujo de Clientes en un Local

J. Amoretti¹, J. Ponce¹, B. Villalobos¹, A. Ochoa¹, A. Pachana¹

¹Escuela Superior Politécnica del Litoral
FCNM

Resumen

Este estudio analiza la cantidad de personas que visitan un local de comidas para comprar productos cada 5 minutos durante un total aproximado de 26 horas. Se recopilieron 304 datos, con el objetivo de modelar la afluencia de clientes utilizando una distribución de Poisson. Además del análisis descriptivo de los datos, se investigó cómo las variables categóricas del día de la semana y la hora del día afectan la distribución. Se calcularon medidas de tendencia central y dispersión, y se realizó un intervalo de confianza para el promedio, confirmando la cercanía con el valor esperado. Aunque los datos de días y momentos específicos se ajustan bien a la distribución de Poisson, el conjunto total no lo hace debido a la influencia de las variables categóricas y a posibles errores en el continuo de la toma de datos. El estudio también utilizó tablas de contingencia y pruebas de Chi-cuadrado para explorar las relaciones entre las variables, concluyendo que estas tienen un impacto significativo en la afluencia de clientes.

1 Introducción

El análisis de la llegada de clientes a establecimientos comerciales es un campo de investigación relevante para la optimización de recursos y la mejora de la experiencia del usuario. La modelización estadística de estos patrones de llegada permite prever con mayor precisión la demanda y adaptar los servicios en consecuencia. Entre los modelos estadísticos utilizados para esta tarea, la Distribución de Poisson ha demostrado ser particularmente efectiva en la representación de fenómenos de llegada de eventos en intervalos de tiempo discretos, cuando se cumplen ciertas condiciones de independencia y tasa constante.

El presente estudio se centra en la aplicación de la Distribución de Poisson para evaluar la llegada de clientes a un local de venta de comida durante intervalos de cinco minutos a lo largo de un período extendido de 26 horas. Este enfoque metodológico se basa en la premisa de que la llegada de clientes puede ser descrita como un proceso estocástico con una tasa constante, lo cual es un supuesto fundamental en la aplicación de la Distribución de Poisson.

Para una evaluación rigurosa del ajuste del modelo, se han recopilado un total de 304 observaciones, cubriendo diversas franjas horarias y días de la sema-

na. Se realiza un análisis descriptivo exhaustivo que incluye el cálculo de medidas de tendencia central y de dispersión, así como la construcción de intervalos de confianza para la media, con el objetivo de validar la aproximación teórica del modelo a la realidad observada. Adicionalmente, se examina la influencia de variables categóricas, tales como el día de la semana y la hora del día, en el patrón de llegada de clientes, utilizando tablas de contingencia y pruebas de Chi-cuadrado para determinar la significancia de estas variables en el proceso de llegada.

2 Metodología

2.1 Recopilación y Organización de Datos

La primera fase del estudio consistió en la recolección de datos sobre el número de clientes que llegan al local de comida "Frutanga" en intervalos de 5 minutos durante un total aproximado de 26 horas. Se obtuvieron 300 registros distribuidos en diferentes horarios y días de la semana. Estos datos fueron organizados en un dataset en R con las siguientes columnas: Número de Observación, Hora, Día de la Semana y Número de Personas (λ). Se calcularon estadísticas descriptivas básicas, incluyendo la media, mediana, moda, rango, varianza y desviación estándar del número de

personas, para obtener una visión preliminar de la distribución de los datos.

2.2 Análisis Descriptivo

2.2.1 Visualización de Datos

Se emplearon diversas técnicas de visualización para examinar la distribución de los datos:

- **Histograma:** Se construyó un histograma para representar la distribución de frecuencia del número de personas, facilitando la identificación de patrones y anomalías.
- **Gráficos de Línea:** Se generaron gráficos de línea para observar la variación del número de personas a lo largo del tiempo y por día de la semana, permitiendo una evaluación temporal de los datos.
- **Diagrama de Caja:** Se utilizó un diagrama de caja para visualizar la distribución de los datos y detectar posibles valores atípicos que pudieran influir en el análisis.

2.2.2 Análisis de la Distribución

Se comparó el histograma obtenido con la forma típica de una distribución de Poisson para evaluar la adecuación del modelo.

2.3 Análisis Inferencial

2.3.1 Estimación del Parámetro λ

La media de los datos se utilizó como estimación puntual del parámetro λ de la distribución de Poisson. Se construyó un intervalo de confianza para λ para proporcionar una estimación del rango en el cual se espera que se encuentre el parámetro con un nivel de confianza del 95%.

2.3.2 Prueba de Bondad de Ajuste

Para evaluar si los datos se ajustan a una distribución de Poisson, se realizó una prueba de bondad de ajuste utilizando la prueba de chi-cuadrado. Esta prueba permite determinar si las diferencias entre las frecuencias observadas y las esperadas son estadísticamente significativas.

2.3.3 Comparación con el Valor Teórico

Se llevó a cabo una prueba de hipótesis utilizando la prueba t de Student para verificar si la media de los datos es estadísticamente cercana al valor teórico

proporcionado. Esta prueba permite evaluar la significancia de la diferencia entre la media observada y la esperada.

2.3.4 Análisis de las Variables Categóricas

Se crearon tablas de contingencia para analizar la relación entre el número de personas y las variables categóricas, tales como la hora del día y el día de la semana. Se aplicaron pruebas de independencia (chi-cuadrado) para determinar si existía una asociación significativa entre estas variables y la afluencia de clientes.

2.4 Interpretación de Resultados y Conclusiones

Se compararon los resultados obtenidos con los resultados teóricos esperados para evaluar la adecuación del modelo de Poisson. Se identificaron posibles factores que podrían influir en el número de llegadas y se discutieron las limitaciones del estudio, incluyendo posibles factores externos como eventos especiales o cambios en el clima. Finalmente, se presentaron conclusiones claras y concisas basadas en los hallazgos del análisis y se realizaron recomendaciones para futuras investigaciones.

3 Resultados

En esta sección se presentan las estadísticas descriptivas calculadas y los resultados del análisis inferencial realizado.

3.1 Estadísticas Descriptivas

Para analizar la distribución de la llegada de clientes al local, se calcularon los siguientes parámetros estadísticos: la media λ , la desviación estándar, la mediana y la moda, utilizando los datos de toda la muestra.

Estimador	Valor
Media λ	2.50
Moda	1
Mediana	2
Desviación estándar	2.11

Cuadro 1: Estadísticas descriptivas de los datos de la muestra.

Día	Lambda λ	Desviación Estándar	Moda	Mediana
Lunes	2.29	2.36	1	1
Martes	2.33	1.93	2	2
Miércoles	2.59	2.34	1	2
Jueves	2.71	1.91	2	2
Viernes	2.61	2.39	1	2

Cuadro 2: Estadísticas descriptivas de los datos de Lunes a Viernes.

También es de interés el análisis de las variables categóricas: horarios (matutino y vespertino) y días de la semana, por lo que se obtuvieron los parámetros correspondiente a cada una de estas variables. (Cuadro 2 y 3)

Estimador	Mañana	Tarde
Lambda λ	2.82	2.33
Moda	3	1
Mediana	3	2
Desviación Estándar	1.93	2.19

Cuadro 3: Estadísticas descriptivas para los horarios de la mañana y la tarde.

Figura 2: Histograma que muestra la frecuencia relativa de clientes que llegan al local cada cinco minutos y su polígono de frecuencia asociado, usando el total de observaciones

3.2 Gráficos Descriptivos

Se presentan los resultados de las visualizaciones de datos, incluyendo histogramas, gráficos de línea y diagramas de caja.

Histogramas:

Figura 1: Histograma que muestra la frecuencia absoluta de clientes que llegan al local cada cinco minutos, usando el total de observaciones.

Figura 3: Histograma que muestra la frecuencia absoluta de clientes que llegan al local cada cinco minutos, con las observaciones del día lunes.

Figura 4: Histograma que muestra la frecuencia relativa de clientes que llegan al local cada cinco minutos y su polígono de frecuencia asociado, con las observaciones del día lunes.

Figura 7: Histograma que muestra la frecuencia absoluta de clientes que llegan al local cada cinco minutos, con las observaciones del día miércoles.

Figura 5: Histograma que muestra la frecuencia absoluta de clientes que llegan al local cada cinco minutos, con las observaciones del día martes.

Figura 8: Histograma que muestra la frecuencia relativa de clientes que llegan al local cada cinco minutos y su polígono de frecuencia asociado, con las observaciones del día miércoles.

Figura 6: Histograma que muestra la frecuencia relativa de clientes que llegan al local cada cinco minutos y su polígono de frecuencia asociado, con las observaciones del día martes.

Figura 9: Histograma que muestra la frecuencia absoluta de clientes que llegan al local cada cinco minutos, con las observaciones del día jueves.

Figura 10: Histograma que muestra la frecuencia relativa de clientes que llegan al local cada cinco minutos y su polígono de frecuencia asociado, con las observaciones del día jueves.

Figura 13: Histograma que muestra la frecuencia absoluta de clientes que llegan al local cada cinco minutos, con las observaciones del segundo día lunes.

Figura 11: Histograma que muestra la frecuencia absoluta de clientes que llegan al local cada cinco minutos, con las observaciones del día viernes.

Figura 14: Histograma que muestra la frecuencia relativa de clientes que llegan al local cada cinco minutos y su polígono de frecuencia asociado, con las observaciones del segundo día lunes.

Figura 12: Histograma que muestra la frecuencia relativa de clientes que llegan al local cada cinco minutos y su polígono de frecuencia asociado, con las observaciones del día viernes.

Figura 15: Histograma que muestra la frecuencia absoluta de clientes que llegan al local cada cinco minutos, con las observaciones del segundo día martes.

Figura 16: Histograma que muestra la frecuencia relativa de clientes que llegan al local cada cinco minutos y su polígono de frecuencia asociado, con las observaciones del segundo día martes.

Diagrama de Cajas:

Figura 17: Diagrama de cajas que muestra la distribución del número de clientes que llegan al local cada 5 minutos durante diferentes días de la semana.

Gráficos de Línea:

Figura 18: Gráfico de línea que muestra la evolución del número promedio de clientes cada 5 minutos a lo largo de los días.

3.3 Análisis Inferencial

En esta sección se muestran los resultados de la estimación del parámetro (λ), intervalos de confianza, pruebas de bondad de ajuste y comparación con valores teóricos. Presentación de tablas de contingencia y resultados de pruebas de independencia.

El cálculo del intervalo de confianza para la media con una significancia del 5%, un total de 304 datos, una desviación estándar de 2.11079 y una media estimada de 2.503289 da como resultado que la media poblacional (real) debe encontrarse en el intervalo (2.265061, 2.741518).

Considerando el mismo nivel de significancia y 303 grados de libertad se usó la prueba de t de student con la hipótesis nula de que la media es de 2.5 personas cada 5 minutos (2 a 3 personas) y considerando la hipótesis alterna como la media diferente de este valor se obtuvo un valor p de 0.9783.

La prueba de bondad de ajuste Xi cuadrado para identificar si los datos se ajustan a una distribución de poisson considerando las frecuencias observadas en todo el espectro de mediciones visualizado dio como resultado un valor p de $2,51 \cdot 10^{-9}$.

Figura 19: Gráfico cuantil-cuantil (Q-Q) que compara los cuantiles observados del número de personas de todos los datos con los cuantiles teóricos de una distribución de Poisson basada en la media de los datos.

Para el primer día Lunes la prueba de Xi cuadrado para verificar si estos datos se ajustan a una distribución de poisson ofreció como resultado un valor p de 0.04115861.

Figura 20: Gráfico cuantil-cuantil (Q-Q) que compara los cuantiles observados del número de personas el día Lunes con los cuantiles teóricos de una distribución de Poisson basada en la media de los datos.

Por su parte el análisis de ajuste a una distribución de poisson con los datos del día martes proporcionan un valor p de 0.0383251.

Figura 21: Gráfico cuantil-cuantil (Q-Q) que compara los cuantiles observados del número de personas el día Martes con los cuantiles teóricos de una distribución de Poisson basada en la media de los datos.

Para el día jueves, la prueba de bondad de ajuste con Xi cuadrado, que evaluó si los datos se alinean con una distribución de Poisson basándose en las frecuencias observadas a lo largo del espectro de mediciones de este día, resultó en un valor p de 0.3044609

Figura 22: Gráfico cuantil-cuantil (Q-Q) que compara los cuantiles observados del número de personas el día Jueves con los cuantiles teóricos de una distribución de Poisson basada en la media de los datos.

En el segundo lunes, la evaluación de la bondad de ajuste con la prueba Xi cuadrado, aplicada a las fre-

cuencias observadas en el espectro completo de datos para este día, indicó un valor p de 0.660541.

Figura 23: Gráfico cuantil-cuantil (Q-Q) que compara los cuantiles observados del número de personas el segundo Lunes con los cuantiles teóricos de una distribución de Poisson basada en la media de los datos.

En cuanto a los valores recabados durante la mañana, la prueba de bondad de ajuste Xi cuadrado, que verificó el ajuste a una distribución de Poisson según las frecuencias observadas en el intervalo vespertino de mediciones, produjo un valor p de 0.6020816

Figura 24: Gráfico cuantil-cuantil (Q-Q) que compara los cuantiles observados del número de personas en las mañanas con los cuantiles teóricos de una distribución de Poisson basada en la media de los datos.

Para los valores recabados durante la tarde, el análisis de la bondad de ajuste con la prueba Xi cuadrado, considerando las frecuencias observadas a través de todo el rango de mediciones de la tarde, presentó un valor p de $2,9610^{-10}$

Figura 25: Gráfico cuantil-cuantil (Q-Q) que compara los cuantiles observados del número de personas en las tardes con los cuantiles teóricos de una distribución de Poisson basada en la media de los datos.

La prueba de Xi cuadrado con hipótesis nula de que las variables categóricas (momento del día y día de la semana) son independientes respecto al flujo de clientes que recibe el local e hipótesis alterna de que el flujo de clientes y las variables categóricas establecen estadísticamente hablando una relación dependiente dio como resultado un valor p de $1,03 \cdot 10^{-5}$.

Día	Mañana	Tarde	Total
Lunes	4	9	13
Martes	42	22	64
Miércoles	16	31	47
Jueves	42	12	54
Viernes	41	48	89
Total	145	122	267

Cuadro 4: Tabla de contingencia para el número de observaciones de clientes en las mañanas y tardes de cada día de la semana, incluyendo totales por fila y columna.

Figura 26: Gráfico de calor que representa la frecuencia con la que van los clientes al establecimiento en base a las variables categóricas definidas.

4 Análisis de Resultados

Aquí se interpretan los resultados, se comparan con estudios previos y se discuten las implicaciones y limitaciones del estudio.

4.1 Análisis de las Estadísticas Descriptivas

4.1.1 Histogramas

El primer histograma general (figura 1) muestra la distribución del número de clientes que llegan a un establecimiento en intervalos de 5 minutos. En el eje horizontal se encuentran los posibles valores de

clientes que llegan en dicho intervalo, mientras que el eje vertical representa la frecuencia absoluta de estos eventos.

El histograma revela que la mayor frecuencia se encuentra en la barra correspondiente a 1 y 2 clientes, con 62 observaciones cada una. Esto indica que es más común que, en un intervalo de 5 minutos, lleguen uno o dos clientes al lugar.

A partir de ahí, la frecuencia disminuye gradualmente: 54 observaciones para 3 clientes, 25 observaciones para 4 y 5 clientes, y 13 observaciones para 6 clientes.

Las frecuencias continúan disminuyendo, mostrando que es menos común que lleguen más de 5 clientes en un intervalo de 5 minutos.

Además, se observa que hay dos ocasiones en las que llegaron 12 clientes, mientras que no se registró ningún caso en los intervalos donde llegaron 10 u 11 clientes.

Se puede observar que el histograma muestra una distribución sesgada hacia la derecha o positiva, con una mayor concentración en los intervalos de 1 a 3 clientes.

En el segundo histograma general (figura 2), se puede observar que las frecuencias relativas de llegada de clientes siguen una tendencia que se asemeja a una distribución de Poisson. Esta similitud se hace evidente al notar que la mayor frecuencia de llegada de clientes ocurre alrededor de 2 clientes por intervalo, lo que es consistente con la naturaleza de la distribución de Poisson cuando el valor de λ es cercano a la media observada.

La curva en el histograma sigue un patrón similar al de una distribución de Poisson teórica. La cola a la derecha del histograma muestra cómo la probabilidad de que lleguen muchos clientes en un solo intervalo disminuye rápidamente, lo que es característico de la distribución de Poisson cuando se observan eventos raros o menos frecuentes.

La relación entre los valores observados en el histograma y los valores teóricos de una distribución de Poisson es notable; el proceso de llegada de clientes al local puede modelarse adecuadamente utilizando esta distribución.

Esto implica que la llegada de clientes es un

proceso aleatorio con una tasa promedio constante, lo que es consistente con las propiedades de la distribución de Poisson.

4.1.2 Diagrama de cajas

El **lunes**, la mediana fue de 2 clientes, con un rango intercuartil entre 1 y 3.5 clientes. Los valores se extienden desde 0 hasta 4 clientes, aunque se observaron valores atípicos que llegaron a 7 u 8 clientes, indicando momentos con una mayor afluencia de lo esperado.

El **martes** presentó una mediana de 2 clientes, con un rango intercuartil que se extendió desde 1 hasta 3 clientes. Los valores variaron entre 0 y 4 clientes, aunque se identificaron valores atípicos que alcanzaron hasta 7 u 8 clientes, sugiriendo intervalos con una afluencia inusualmente alta.

El **miércoles** mostró una mediana ligeramente más alta, de alrededor de 3 clientes, con un rango intercuartil que abarcó desde 1 hasta 4.5 clientes. Los valores fluctuaron entre 0 y 7 clientes, con un valor atípico que alcanzó los 10 clientes en un intervalo de 5 minutos, indicando una afluencia inusualmente alta en ese momento.

El **jueves** tuvo una mediana de aproximadamente 2 clientes, con un rango intercuartil que se extendió desde 1 hasta 3.5 clientes. Los valores oscilaron entre 0 y 5 clientes, aunque se identificaron varios valores atípicos que llegaron hasta 9 clientes, lo que indica que algunos intervalos mostraron más actividad de lo esperado.

El **viernes**, la mediana del número de clientes que llegaron cada 5 minutos fue de aproximadamente 2, con un rango intercuartil que va desde 1 hasta 4 clientes. Los valores extremos se encuentran entre 0 y 8 clientes, aunque se observaron varios valores atípicos que alcanzaron hasta 12 clientes, sugiriendo intervalos de tiempo con una afluencia inusualmente alta.

El **segundo lunes** mostró una mediana de 2 clientes, con un rango intercuartil que fue desde 1 hasta 4 clientes. Los valores se extendieron desde 0 hasta 4 clientes, con algunos valores atípicos que llegaron hasta 6 clientes.

Finalmente, el **segundo martes** tuvo la mediana más baja, con solo 1 cliente, y un rango intercuartil

que se extendió desde 0 hasta 2 clientes. Los valores variaron poco, con bigotes que se extendieron hasta 2 clientes y un valor atípico registrado, indicando una afluencia baja y consistente durante el día.

4.1.3 Gráfico de Línea

El gráfico de líneas presentado en la Figura 18 muestra la evolución del número promedio de clientes que llegan al local cada cinco minutos por día. Se observa que el comportamiento del flujo de clientes presenta variaciones a lo largo de los días analizados.

En particular, se destaca un aumento progresivo desde el lunes hasta alcanzar un pico el jueves, donde se registra el mayor promedio de clientes por intervalo.

Posteriormente, se observa una disminución notable hacia el segundo martes, siendo este día el que presenta el menor promedio de clientes en comparación con los días anteriores. Esta disminución en el promedio no necesariamente refleja una menor afluencia de clientes durante ese día, sino que se debe a la limitada cantidad de datos recopilados. El escaso número de observaciones realizadas el martes afecta la precisión del promedio calculado, lo que podría llevar a una subestimación del verdadero comportamiento de la afluencia de clientes durante ese día.

4.2 Análisis inferencial

La media proporcionada por el dueño del local es de 2 a 3 personas, por lo que se promedia para obtener un valor único con el cual contrastar los datos obtenidos, resultando en una media teórica de 2.5. Esta media teórica se encuentra dentro del intervalo de confianza obtenido para la media (2.26, 2.74) con un 5% de significancia.

Además, con la hipótesis nula planteada de que la media obtenida de los datos es estadísticamente igual a la media proporcionada por el dueño, se realiza una prueba t de Student, en la cual no se rechaza la hipótesis nula debido a un valor p de 0.9783, lo que indica que no se puede descartar que el valor observado de la media sea estadísticamente idéntico al teórico.

Se llevó a cabo una prueba de bondad de ajuste para verificar que los datos en general sigan un comportamiento similar al de la distribución de Poisson. Sin embargo, dado el valor p extremadamente bajo,

no se puede concluir que, al menos para el conjunto general de los datos, esto sea así. A pesar de esto, al observar la gráfica cuantil-cuantil (Figura 19), se puede notar que, en su gran mayoría, los datos siguen una distribución de Poisson, aunque en el extremo derecho existe una pequeña discrepancia. Esto sugiere que la distribución de Poisson es un buen modelo para los datos, aunque no es perfecto.

Con un nivel de confianza del 97,5% y respaldado por las figuras 20 y 21, se concluye que no se rechaza la hipótesis nula, ya que los valores p para las pruebas de Chi-cuadrado son mayores que el nivel de significancia. Esto indica que, durante esos días, los datos recolectados siguen una distribución de Poisson. Este nivel de confianza se utilizó debido a que una gran parte de los datos recolectados corresponde a la tarde, cuando hay poca afluencia de personas, dado que la mayoría tiene clases a esa hora y no suelen visitar el local debido a sus opciones de comida. Existen otros factores, además de las variables categóricas definidas, que pueden afectar la adaptación del modelo a la hipótesis nula con mayor significancia.

Por otro lado, se observó que los jueves y el segundo lunes se ajustan a una distribución de Poisson, incluso con un nivel de significancia alto, ya que los resultados correspondientes de sus pruebas de bondad de ajuste Chi-cuadrado son bastante altos. Además, en los gráficos cuantil-cuantil (Figuras 22 y 23), se puede observar que muchos puntos se ajustan a la línea, mostrando un fuerte ajuste a la distribución de Poisson.

Finalmente, al dividir la recolección de datos en franjas horarias, mañana y tarde, y realizar los análisis de bondad de ajuste respectivos, se obtuvo que los datos de la mañana se ajustan al modelo de Poisson con un valor p bastante alto. Por otro lado, se rechazó la hipótesis nula para los datos de la tarde, como se observa en el gráfico 25, que presenta muchos menos puntos sobre la línea en comparación con el gráfico 24.

El Cuadro 4 muestra las frecuencias con las que se observan clientes cada día en los distintos horarios matutinos y vespertinos. A partir de esto, se construyó una tabla de contingencia, cuyo análisis Chi-cuadrado concluye que se rechaza la hipótesis nula planteada en los resultados. El pequeño valor de p sugiere que existe una relación estadísticamente significativa entre el flujo de clientes y los días de la semana, así como los momentos del día.

La Figura 26 revela que las tardes de los viernes son las más concurridas, seguidas por los viernes, jueves y martes por la mañana, donde se observa una mayor afluencia de clientes en comparación con otros días. Por otro lado, el flujo de clientes cambia durante el resto de la semana dependiendo de la hora del día, siendo los lunes por la mañana el momento con menos clientes.

5 Conclusiones

El estudio confirma que la distribución de Poisson es adecuada para modelar la llegada de clientes al local "Frutanga" en intervalos de 5 minutos, especialmente en días y franjas horarias específicas. Sin embargo, cuando se consideran todos los datos recopilados, el modelo no es completamente representativo debido a la influencia de variables categóricas como el día de la semana y la hora del día, además de la falta de continuidad en la toma de datos.

Las pruebas de bondad de ajuste y las comparaciones con valores teóricos revelan que, en ciertos días como el jueves y el segundo lunes, los datos siguen una distribución de Poisson con un alto nivel de significancia. Este comportamiento se atribuye a una mayor afluencia de clientes en la mañana, un momento en que el local ofrece opciones de desayuno y los estudiantes tienen más disponibilidad de tiempo.

Por otro lado, los datos recopilados durante las tardes muestran una desviación significativa del modelo de Poisson, lo cual se debe, en parte, a factores externos fuera del alcance de este estudio, que afectan la decisión de los clientes de visitar Frutanga en ese horario.

La media obtenida mediante los datos demostró ser adecuada ya que no se pudo rechazar la hipótesis nula a pesar de usar una significancia bastante alta, se concluyó que la media teórica dada por el dueño del local es estadísticamente indistinguible de la media de los datos observados.

El análisis de las variables categóricas mediante tablas de contingencia y pruebas de independencia indica una relación significativa entre el día de la semana, la hora del día y la cantidad de clientes que visitan el local. Los resultados muestran patrones

claros, como una mayor concurrencia los viernes por la tarde y un menor flujo de clientes los lunes por la mañana.

6 Referencias

- [1] Rodríguez Ojeda, Luis. *Probabilidad y estadística básica para ingenieros*. Estadística - ICM, 2014. Puede descargarse libremente para uso académico. URL: <http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/25020> ISBN: 978-9942-922-02-1.
- [2] Dalpiaz, David. *Fitting a Probability Model*. Disponible en: <https://davidalpiaz.github.io/stat3202-sp19/notes/fitting.html>. Accedido el 18 de agosto de 2024.
- [3] Wickham, Hadley, Çetinkaya-Rundel, Mine, & Golemund, Garrett. *R for Data Science*. O'Reilly Media, Inc., 2023.

7 Anexos

Código usado para los cálculos estadísticos del estudio: <https://github.com/JoanfPonce/ESTADISTICAPROYECTOFRUTANGA>.git